

Okul Yönetimi ve Liderlik

School Management and Leadership

Kadri KAYA¹ Osman SALİHOĞLU² Züleyha GÜLER TUNĞAÇ³ Turgay KIZIL⁴ Özgür DEMİR⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-8670-1964, Diyarbakır, Türkiye

² Okul Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0008-5009-7601, Diyarbakır, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-8383-944X, Diyarbakır, Türkiye

⁴ Müdür Yardımcısı, MEB, Orcid No: 0009-0002-5147-3847, Diyarbakır, Türkiye

⁵ Müdür Yardımcısı, MEB, Orcid No: 0009-0006-3553-1903, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Bu makale, eğitim kurumlarında etkili yönetim ve liderlik pratiklerinin önemini ele almaktadır. Okul yönetimi, öğrenci başarısı, öğretmen memnuniyeti ve genel eğitim kalitesi üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Liderlik ise sadece idari görevlerle değil, aynı zamanda vizyon oluşturma, ekip yönetimi ve değişimi yönetme becerileriyle de ilişkilidir. Makale, okul yöneticilerinin liderlik becerilerini geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları ve ekip çalışmasını teşvik etmeleri gerekliliğini vurgulamaktadır. Ayrıca, modern eğitim ortamlarındaki hızlı değişimlere uyum sağlama yeteneği ve öğrenci çeşitliliğine duyarlılık da liderlik kalitesini belirleyen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Makale, okul yöneticilerinin ve liderlerin sürekli olarak profesyonel gelişimlerini sürdürmeleri, yenilikçi eğitim stratejilerini benimsemeleri ve öğrenci odaklı bir yaklaşımı benimsemeleri gerektiğini vurgular. Sonuç olarak, bu makale, etkili okul yönetimi ve liderliğin, eğitim kurumlarının başarısı ve sürdürülebilirliği için kritik bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Liderlik, Okul.

ABSTRACT

This article discusses the importance of effective management and leadership practices in educational institutions. School management plays a decisive role in student success, teacher satisfaction and overall quality of education. Leadership is related not only to administrative duties, but also to vision creation, team management and change management skills. The article emphasizes the need for school administrators to develop their leadership skills, communicate effectively and encourage teamwork. In addition, the ability to adapt to rapid changes in modern educational environments and sensitivity to student diversity are among the important factors that determine leadership quality. The article emphasizes that school administrators and leaders must constantly pursue their professional development, adopt innovative educational strategies, and adopt a student-centered approach. In conclusion, this article reveals that effective school management and leadership is a critical element for the success and sustainability of educational institutions.

Keywords: Management, Leadership, School.

GİRİŞ

Eğitim, toplumların gelişiminde ve ilerlemesinde temel bir rol oynar ve bu süreçte etkili liderlik, eğitim kurumlarının başarısı için kritik bir faktördür. Liderlik, bir grup veya organizasyonun hedeflere ulaşmasını sağlama sürecidir ve farklı bağlam ve ortamlarda çeşitli liderlik türleri ortaya çıkmaktadır. Bu liderlik türleri, liderin yaklaşımına, hedeflere ulaşma yöntemlerine ve organizasyonun kültürüne göre şekillenir.

Bu ödevde, liderlik türlerinin genel bir bakışını ele alacak ve özellikle okul yönetimi bağlamında bu liderlik türlerinin nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğini inceleyeceğiz. Okul yönetimi, öğrenci başarısı, öğretmen motivasyonu ve okul kültürü gibi önemli unsurları içeren karmaşık bir süreçtir. Eğitim kurumları, liderlik prensiplerini benimseyerek, öğrenci ve personelini destekleyerek daha güçlü ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı oluşturabilir. Bu bağlamda, liderlik türlerinin seçimi ve uygulanması, bir okulun başarısını belirleyen önemli bir faktör haline gelir. Bu ödevde, liderlik türlerinin çeşitliliği ve okul yönetimindeki rolü üzerinde durarak, eğitim kurumlarının başarıya nasıl ulaşabileceğini anlamaya çalışacağız.

Citation: Kaya, K., Salihoğlu, O., Güler Tunğaç, Z., Kızıl, T. & Demir, Ö. (2024) "Okul Yönetimi ve Liderlik", International QMX Journal, 3(6), 1942-1954. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Liderlik

Liderlik kavramı geniş bir konsepttir ve birçok farklı açıdan ele alınabilir. Liderlik, bir grup veya organizasyonu yönlendirmek, etkilemek ve motive etmek için kullanılan beceri ve yeteneklerin bir kombinasyonunu içerir. Liderlik insanları peşinden sürüklenme sürecidir. Liderlik, belli bir ortamda amaçların gerçekleştirilebilmesi için başkalarının etkilenmesi sürecidir(Aydın, 1991:235). Liderlik sonradan kazanıldığı gibi doğuştan da olabilir. Liderlik belli bir gelişim izlemiştir.

Cemaloğlu(2007), liderliğe ilişkin tanımları şu şekilde aktarmıştır: Belli bir gruptaki insanları önceden belirlenmiş amaçlar etrafında toplayabilme ve belirlenen amaçları gerçekleştirebilmek için gruptaki kişileri harekete geçirme yeteneği ve bilgilerin toplamına liderlik denir. Liderlik, genellikle birçok farklı liderlik tarzını içerir ve liderin kişisel özelliklerine, organizasyonun ihtiyaçlarına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Başarılı liderlik, etkili iletişim, vizyon, takım çalışması ve stratejik düşüncüyü içeren bir dizi beceri ve nitelikten oluşur.

Liderlik seviyeleri

Doğrudan Liderlik

Kurumsal Liderlik

Stratejik Liderlik

Liderliğin Güç Kaynakları

Yasal Güç

Zorlayıcı Güç

Ödüllendirme Gücü

Uzmanlık Gücü

Karizmatik Güç

Liderlik Kuramları

Liderlik, geniş bir konsept olup birçok teori ve yaklaşım tarafından ele alınmıştır. İşte bazı önemli liderlik kuramları:

Özellikler Teorisi

Davranışçı Liderlik Yaklaşımı

Durumsallık Yaklaşımı

Çağdaş Liderlik Kuramları

Özellikler Teorisi (Trait Theories)

Belli bir grup içinde bir kişinin özelliklerinden dolayı lider kabul edilmesidir. Bu teoriye göre lider, fiziksel ve kişilik özellikleri bakımından izleyicilerden farklılık gösterir. Liderlerin belirli özelliklere sahip olduklarına ve bu özelliklerin doğuştan geldiğine inanır. Örneğin, zekâ, kararlılık ve liderlik yetenekleri gibi özellikler liderlik potansiyelini belirler.

Özellikler Teorisi, liderlikle ilgili bir perspektifi inceleyen ve liderlerin sahip olduğu belirli kişisel özelliklere odaklanan bir liderlik teorisidir. Bu teoriye göre, liderlerin belirli doğuştan gelen özelliklere sahip oldukları düşünülmekte ve bu özelliklerin liderlik başarısını etkilediği savunulmaktadır. İşte Özellikler Teorisi'nin ana noktaları:

Doğuştan Gelen Özellikler: Özellikler Teorisi, liderlerin etkili olabilmek için belli doğuştan gelen özelliklere sahip olduklarını öne sürer. Bu özellikler genellikle liderin kişisel nitelikleri, yetenekleri ve karakteristik özelliklerini içerir.

Liderlik İlişkilendirmesi: Bu teori, belirli özelliklere sahip bireylerin daha iyi liderler olma eğiliminde olduğunu ileri sürer. Örneğin, özgüven, kararlılık, zeka gibi özelliklere sahip olan kişilerin liderlik pozisyonlarında daha başarılı olabileceği düşünülür.

Evrensel Özellikler: Bazı Özellikler Teorisi savunucuları, etkili liderlerin sahip olduğu özelliklerin evrensel olduğunu ve kültürden bağımsız olduğunu düşünür. Yani, lider olma potansiyeli taşıyan bireylerin benzer özelliklere sahip olduğunu iddia eder.

Eleştiri: Bu teori, liderlik başarısını sadece belirli özelliklere bağlamak noktasında eleştirilmiştir. Çünkü liderlik oldukça karmaşık bir olgudur ve sadece kişisel özelliklere indirgenemez. Çevresel faktörler, liderin yönettiği takımın özellikleri ve liderin sahip olduğu beceriler gibi diğer faktörler de liderliği etkileyen önemli unsurlardır.

Özellikler Teorisi, liderlik araştırmalarında geçmişte popüler olsa da, günümüzde genellikle tek başına yetersiz olduğu ve liderlik fenomenini daha kapsamlı bir şekilde anlamak için diğer liderlik teorileri ile birleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Davranışçı Liderlik Kuramı (Behavioral Theories)

Bu yaklaşımın ana düşüncesi; liderleri başarılı ve etkin yapan özelliğin, liderin kendi özelliklerinden çok, liderin liderlik yaparken sergilemiş olduğu davranışlar olduğudur. Liderlik özelliklerinin değil, liderlerin davranışlarının önemli olduğunu savunur. Bu yaklaşıma göre, liderlik öğrenilebilir ve belirli davranışlar sergileyerek etkili liderlik becerileri geliştirilebilir.

Davranış Teorilerinin Özellikler Teorilerine Göre Faydaları

- ✓ Özellikleri araştırmak yerine davranışları ortaya çıkarmak, biçimsel liderlerin yanında biçimsel olmayan liderleri de ortaya çıkarır.
- ✓ Eğitim yoluyla liderlik davranışları kişiye kazandırılabilir

Davranışçı Liderlik Yaklaşımları

Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışması

Yönetim Ölçeği Kuramı

Michigan Üniversitesi Çalışması

Likert Kuramı

Liderlik Doğrusu Teorisi

Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışması

Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışması, özellikle 1940'lar ve 1950'lerde yürütülen araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ve liderlikle ilgili faktörleri anlamak amacıyla geliştirilen bir liderlik modelidir. Bu model, lider davranışlarını anlamak ve sınıflandırmak için yapılan kapsamlı araştırmalara dayanmaktadır. Bu araştırmaların sonuçları, lider davranışlarını iki temel boyuta indirgeyerek açıklamaktadır.

Davranışlar:

Yapılandırıcı (Initiating Structure): Liderin görev odaklı davranışlarıdır. Bu, liderin işleri organize etme, hedefleri belirleme, görevleri planlama ve iş süreçlerini düzenleme gibi görevle ilgili faaliyetleri içerir.

İnsana Yönelik (Consideration): Liderin çalışanlarına ilişkin ilişkisel davranışlarıdır. Bu, empati, destek, motive etme ve çalışanların duygusal ihtiyaçlarına yönelik olumlu davranışları içerir.

Araştırmanın Temeli: Ohio State Liderlik Çalışması, öğrenci liderlik davranışlarını anlamak amacıyla 1945 ile 1947 yılları arasında yürütülen bir dizi araştırmaya dayanmaktadır. Bu araştırmalarda, liderlerin farklı davranışlarını ölçen ölçekler geliştirilmiştir.

Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmasının katkıları şunlardır:

Lider davranışlarını daha iyi anlamak amacıyla sistematik bir çerçeve sunması.

Lider davranışlarını iki ana boyutta sınıflandırarak, liderliğin karmaşıklığını anlamada bir temel sağlaması.

Liderlikte görev odaklılık ve ilişkisel odaklılığın önemine vurgu yapması.

Bu model, liderlik davranışlarını anlamak ve ölçmek için temel bir referans noktası olmuştur. Ancak, daha sonraki liderlik teorileriyle birlikte geliştirilen modellerle birleştirilerek daha kapsamlı bir perspektife ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir

Michigan Üniversitesi Çalışması

Bu çalışma, etkili olan ve etkili olamayan liderler arasındaki davranış farklarını ortaya koymayı amaçlamıştır.

Liderlik davranışı; İşe yönelik (job-centered style) ve çalışana yönelik (employee-centered style) yönelik olmak üzere iki şekilde belirlenmiştir.

Likert Kuramı

- ✓ Sistem 1: Sömürücü-Otoriter Liderlik
- ✓ Sistem 2: Yardımsever-Otoriter Liderlik
- ✓ Sistem 3: Danışmalı Liderlik
- ✓ Sistem 4: Katılımcı-Grup Liderliği

Sistem 1/Sömürücü otorite lider

Astlara güvenmez. Astlar kendilerini serbest hissetmezler. Astların fikri nadiren alınır.

Sistem 2/ Yardımsever otoriter liderlik

Hizmetçi-efendisi arasındakine benzer ilişki vardır. Astlar kendilerini fazla serbest hissetmezler. Astların fikirleri bazen sorulur.

Sistem 3/Danışmalı liderlik

Astlarına kısmen güvenir ancak karar onda olsun ister. Astlar kendilerini oldukça serbest hisseder. Astların fikirlerini sorar ve kullanır.

Sistem 4/ Katılımcı grup liderliği

Bütün konularda astlarına çok güvenir. Astlar kendilerini tamamen serbest hisseder. Daima astların fikirlerini sorar ve kullanır.

Liderlik Doğrusu Teorisi (Tannenbaum ve Schmidt)

Liderliğin iki uç noktası olarak "otokratik" ve "demokratik" liderlik kabul edilmiştir. Model yetki kavramı üzerine kurulmuştur. Bu teori, Robert Tannenbaum ve Warren H. Schmidt tarafından ortaya konmuş bir liderlik modelidir. Bu teori, liderlik tarzının belirlenmesindeki çeşitli faktörleri ele alır ve liderin altındaki ekip üyeleriyle ilişkilerini açıklamaya çalışır. Tannenbaum ve Schmidt, liderlik tarzının, özellikle lider ve takım üyeleri arasındaki iletişim ve etkileşim düzeyine bağlı olarak değişebileceğini savunmuşlardır.

Liderlik Doğrusu Teorisi, liderin otoriterlik ile demokratiklik arasındaki davranışlarını bir spektrum olarak düşünür. Bu spektrumda, liderin karar alma sürecindeki katılım düzeyi ve kontrol derecesi değişir. İki uç nokta, "lider odaklı" (authoritarian) ve "ekip odaklı" (employee-centered) liderlik tarzlarını temsil eder.

Lider odaklı yaklaşım, otoriter liderliği ifade eder. Lider, karar alma sürecinde daha fazla kontrol ve otorite kullanır ve takım üyelerine sınırlı bir katılım tanır. Diğer yandan, ekip odaklı yaklaşım, daha demokratik bir liderlik tarzını ifade eder. Lider, karar alma sürecine takım üyelerini daha fazla dahil eder, onların görüşlerini dinler ve ortak bir karara varmaya çalışır.

Bu teori, liderlik tarzının belirlenmesinde etkileyen faktörleri şu şekilde sıralar:

Liderin değer ve tutumları

Liderin güç ve otorite anlayışı

Takım üyelerinin yetkinlik düzeyi

Organizasyon kültürü

Problem çözüme gereklilikleri

Liderlik Doğrusu Teorisi, liderlerin duruma göre liderlik tarzlarını değiştirebileceğini ve bu esnekliğin etkili liderliği artırabileceğini savunur. Liderin, belirli bir duruma uygun liderlik tarzını seçmesi, liderlik etkinliğini artırabilir ve takım üyeleri ile daha iyi bir işbirliği sağlayabilir.

Durumsallık Yaklaşımı (Contingency Theories)

Bu yaklaşımın genel düşüncesi; farklı koşulların (durumların) farklı liderlik tarzları gerektirdiğidir. Durumsallık yaklaşımını temsil eden çalışmalar:

- ✓ Etkin Liderlik Modeli
- ✓ Araç (Yol)-Amaç Modeli
- ✓ Karar Verme Modeli
- ✓ Üç Boyutlu Önderlik Modeli

Çağdaş Liderlik Kuramları

Çağdaş liderlik kuramları, değişen iş ortamları ve kültürel dinamiklere daha iyi adapte olmaya çalışan liderlik anlayışlarını ele alır. Bu çağdaş liderlik kuramları, liderlerin daha önceki modellerden farklı bir perspektif kazanmalarına ve değişen iş ortamlarına daha etkili bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olabilir. Her biri, liderliği bir süreç olarak ele alır ve liderin rolünü, etkileşimini ve organizasyonunu şekillendirmesini çeşitli açılardan inceler. İşte bazı çağdaş liderlik kuramları:

Etkin Liderlik Modeli (Fiedler)

Fiedler'in modelinin en önemli özelliği, koşullarla liderlik davranışlarının birleştirilmiş olmasıdır. Grubun iş başarımı: $f(\text{liderlik tarzı, ortamın özellikleri})$ Etkin Liderlik Modeli (Fiedler) Fiedler'e göre, görev ve ilişki yönelimli yönetici davranışlarının etkili olduğu durum, üç faktör tarafından belirlenmektedir:

1. Lider ile izleyiciler arasındaki ilişkiler
2. Başarılabacak işin niteliği (task structure)
3. Liderin makama dayanan otoritesinin derecesi (position power)

Araç (Yol)-Amaç Modeli (Robert House)

Araç-Amaç Modeli, Robert House tarafından geliştirilen bir liderlik teorisi olarak bilinir. Bu model, liderlerin hedeflere ulaşmak için kullanacakları araçları ve bu araçları kullanma şekillerini açıklar. Araç-Amaç Modeli, liderlik davranışlarını iki temel boyutta sınıflandırır: Görev Odaklılık (Task Orientation) ve İnsan Odaklılık (Relationship Orientation).

Görev Odaklılık (Task Orientation): Bu boyut, liderin odaklandığı temel görevleri ve hedefleri ifade eder. Görev odaklı liderler, işin doğasına ve hedeflere odaklanır, görevleri belirler, planlar ve takip ederler. Bu liderler, performans standartlarını belirleme ve iş süreçlerini düzenleme konusunda etkilidirler.

İnsan Odaklılık (Relationship Orientation): Bu boyut ise liderin takım üyeleriyle ilişkilerine ve sosyal etkileşimine odaklanır. İnsan odaklı liderler, takım üyeleri arasında güçlü ilişkiler kurma, empati gösterme, destek sağlama ve motivasyonu artırma konusunda önemli rol oynarlar.

Araç-Amaç Modeli, bu iki boyutun birleşimi ile dört farklı liderlik tarzını ortaya koyar:

1. Eğrilmiş (Twisted) Liderlik: Düşük Görev Odaklılık ve Düşük İnsan Odaklılık. Lider, hem görevlere odaklanma hem de takım üyeleriyle ilişkileri güçlendirme konusunda zayıf bir performans sergiler.
2. İkame Edilmiş (Substitute) Liderlik: Yüksek Görev Odaklılık ve Düşük İnsan Odaklılık. Lider, takım üyeleri arasındaki sosyal etkileşimi azaltarak görevlere odaklanır.

3. Laissez-Faire Liderlik: Düşük Görev Odaklılık ve Yüksek İnsan Odaklılık. Lider, hem görevlere odaklanmada hem de takım üyeleriyle ilişkileri güçlendirmede pasif bir rol oynar.

4. Yapıcı (Constructive) Liderlik: Yüksek Görev Odaklılık ve Yüksek İnsan Odaklılık. Lider, hem görevlere odaklanmada hem de takım üyeleriyle ilişkileri güçlendirmede etkili bir performans sergiler. Bu, dengeli ve başarılı liderlik tarzını temsil eder.

İnsanlar liderlik hakkında farklı görüş ve düşüncelere sahiptirler. Liderliğe ilişkin alan yazında da liderliği farklı bakış açılarına göre açıklamaya çalışan bir çok kuram, görüş ve paradigma yer almaktadır. Ancak tüm liderlerin sahip olduğu ortak özellikleri yansıtan bir tanımlama yapılamamıştır. Alan yazındaki liderlik tanımlarından yola çıkarak başlıca liderlik türlerini şöyle maddelendirmek yanlış olmayacaktır.

Liderlik Stilleri

Liderlik stilleri, liderlerin takım yönetimini ve organizasyonu yönlendirmek için benimsedikleri temel yaklaşımları ifade eder. Liderlik stilleri, liderin kişilik özellikleri, değerleri, iletişim tarzı ve organizasyonel hedeflere yönelik stratejileri temel alarak şekillenir. Her liderlik stili, belirli durum ve koşullarda daha etkili olabilir. Başarılı liderler genellikle çeşitli liderlik stillerini kombinleyerek, organizasyonlarına ve takımlarına en uygun yaklaşımı benimserler. Bazı temel liderlik stilleri:

Etik Liderlik

Dönüşümce Liderlik

Kültürel Liderlik

Öğretimsel Liderlik

Vizyoner Liderlik

Dağıtımçı Liderlik

Yaratıcı Liderlik

Sürdürücü Liderlik

Teknoloji Liderliği

Karizmatik Liderlik

Etik liderlik

Ciulla (2003), etik liderliği ahlaki değerlere sahip bir insanın başkalarına doğru şeyleri, iyi amaçlar için, meşru yol ve yöntemlerle yapması konusundaki etkisi olarak tanımlar. Etik liderliğin altı bileşeni vardır. Bunlar; Liderin karakteri, Liderin eylemleri, Liderin amaçları, Liderin dürüstlüğü, Liderin gücü, Liderin değerleri.

Etik liderlik, liderin değerlerine, dürüstlüğüne ve ahlaki prensiplere bağlı kalarak, etik standartları benimsemesini ve bu değerleri takımına yansıtmasını vurgulayan bir liderlik yaklaşımıdır. Etik liderlik, sadece organizasyonel başarıya değil, aynı zamanda etik değerlere uygun davranışları teşvik ederek sosyal sorumluluk anlayışını destekler. İşte etik liderliğin temel özellikleri:

Dürüstlük ve Güven: Etik liderler, dürüst ve güvenilir bir davranış sergilerler. Liderin güvenilir olması, takım üyeleri arasında olumlu bir çalışma ortamının oluşmasına katkı sağlar.

Adalet ve Eşitlik: Etik liderler, adil ve eşit davranışları benimserler. Adalet ilkelerine dayalı kararlar alırlar ve takım üyeleri arasında adil bir iş bölümü sağlarlar.

Ahlaki Duyarlılık: Etik liderler, çeşitli durumlar karşısında ahlaki bir duyarlılık gösterirler. Kararlarını alırken etik değerlere uygunluğunu dikkate alırlar ve takım üyelerine etik konularda rehberlik ederler.

Değerlere Bağlılık: Etik liderler, kişisel ve kurumsal değerlere bağlılık gösterirler. Bu değerler, liderin ve organizasyonun misyonunu ve vizyonunu belirler.

Empati ve İnsana Saygı: Etik liderler, takım üyelerinin duygusal ihtiyaçlarına duyarlıdır ve empati gösterirler. İnsana saygı, her bireyin özgün bir değere sahip olduğunu kabul etmeyi içerir.

Sosyal Sorumluluk: Etik liderler, sadece organizasyonlarına değil, aynı zamanda toplumlarına karşı da sorumluluk taşıdıklarını kabul ederler. Sosyal sorumluluk anlayışı, liderin toplumsal etkisini ve organizasyonun sürdürülebilirliğini önemser.

Transparan İletişim: Etik liderler, açık ve şeffaf iletişim prensiplerine önem verirler. İletişimde samimiyet, açıklık ve dürüstlük, liderin etik liderlik ilkelerine bağlılığını vurgular.

Etik liderlik, kuruluşlarda sürdürülebilir bir başarı ve uzun vadeli bir etki yaratmada önemli bir rol oynayabilir. Bu liderlik yaklaşımı, takım üyelerini motive etmek, güven oluşturmak, ahlaki bir çalışma ortamı oluşturmak ve toplumsal sorumluluğu desteklemek amacıyla kullanılır. Etik liderlik, organizasyonlarda ve liderlik literatüründe giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Dönüşümcü liderlik

Kurumsal yapı ve işleyişte köklü değişim ve dönüşümü amaçlayan liderlik yaklaşımıdır. Daha çok değişim zamanlarında gerekli olan bu liderliği Bass (1985), dört etmenin karakterize ettiğini ifade etmiştir. Bu etmenler; Bireyselleştirilmiş ilgi, Entelektüel uyarım, İlham vererek güdüleme, İdealleştirilmiş etki.

Dönüşümcü liderlik, liderin takım üyelerini etkileyerek, onların potansiyelini geliştirmeyi ve örgütsel değişimi teşvik etmeyi amaçlayan bir liderlik modelidir. Dönüşümcü liderler, vizyoner bir yaklaşım benimserler ve takım üyelerini motive ederek, onların kendi yeteneklerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olurlar. Bu liderlik tarzının temel özellikleri şunlardır:

İlham Verme ve Motivasyon: Dönüşümcü liderler, takım üyelerini etkileyici bir şekilde motive eder ve ilham verir. Onlara organizasyonun misyonunu ve büyük resmi anlamalarını sağlarlar.

Bireysel Potansiyeli Ortaya Çıkarma: Dönüşümcü liderler, takım üyelerinin potansiyellerini fark etmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olurlar. Her bireyin özel yeteneklerini ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmak için çaba sarf ederler.

Duygusal Zeka: Dönüşümcü liderler, duygusal zeka konusunda yüksek bir farkındalığa sahiptirler. Takım üyelerinin duygusal ihtiyaçlarını anlamak, iletişim kurmak ve duygusal bağ kurmak konusunda yeteneklidirler.

Değişim ve İnovasyon Teşviki: Dönüşümcü liderler, örgütsel değişimi teşvik eder ve inovasyonu desteklerler. Yeni fikirleri açıkça değerlendirir ve takım üyelerini değişimle başa çıkmaya teşvik ederler.

Takım Ruhu: Dönüşümcü liderler, takım içinde birlik ve dayanışma oluşturmayı hedefler. İyi bir ekip kültürü oluşturarak, takım üyelerinin birbirleriyle etkileşimini güçlendirir ve işbirliğini teşvik ederler.

Güven İlham Etme: Dönüşümcü liderler, takım üyelerine güven duygusu aşılar ve karşılıklı güveni teşvik eder. Bu güven, takım üyelerinin liderlerine daha fazla bağlanmalarına olanak tanır.

Vizyoner Liderlik: Dönüşümcü liderler, organizasyonun uzun vadeli hedeflerini ve bir vizyonu net bir şekilde belirleyebilme yeteneğine sahiptirler. Bu vizyon, takım üyelerini ortak bir amaç etrafında birleştirir.

Empati: Dönüşümcü liderler, takım üyelerinin duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve onlarla empati kurmak konusunda yeteneklidirler. Bu, liderin takım üyelerine duyarlı olmasını sağlar.

Dönüşümcü liderlik, özellikle değişim gerektiren ve yüksek motivasyonla çalışan bir takımın yönetilmesi durumlarında etkili olabilir. Bu liderlik modeli, takım üyelerinin kişisel ve profesyonel gelişimine odaklanarak, uzun vadeli bir başarı ve sürdürülebilir bir performans ortaya çıkarmayı amaçlar.

Kültürel liderlik

1980'li yıllarda ortaya konulan ve günümüzde eğitim kurumlarında önemsenen bir liderlik yaklaşım olan "Kültürel Liderlik", okullarda örgütsel bağlılık, öğretmenlerin okulda bulunmalarını gerektirecek ve anlamlandırarak maddi, manevi duygunun kendilerinde bulunmasıdır. Kültürel liderlik okul müdürünün okula öğretmenleri bağlı hale getirecek yeni ve etkileyici eylemlerde bulunmasıdır. Kültürel liderlik örgütsel kültür kurumunun başarılı ya da başarısız olmasında önemli bir faktördür (Başaran,1986).

Kültürel liderlik, farklı kültürel bağlamlarda etkili liderlik sergileme yeteneği olarak tanımlanır. Kültürel liderlik, kültürün ve çeşitliliğin liderlik süreçlerine olan etkilerini anlamak ve bu bağlamda etkili liderlik uygulamak üzerine odaklanır. İşte kültürel liderliğin temel özellikleri:

Kültürel Duyarlılık: Kültürel liderler, farklı kültürleri ve çeşitliliği anlamak, değer vermek ve saygı göstermek konusunda duyarlıdır. Kültürel farklılıklara açık olmaları, liderin etrafındaki çeşitli perspektifleri anlamasına ve takım üyeleri arasında bir köprü oluşturmalarına yardımcı olur.

Çeşitliliği Teşvik Etme: Kültürel liderlik, çeşitlilik ve farklı bakış açılarını teşvik eder. Bu, liderin farklı kültürlerden gelen bireyleri bir araya getirerek yaratıcılığı ve inovasyonu artırabilir.

Kültürlerarası İletişim Becerileri: Kültürel liderler, etkili bir kültürlerarası iletişim becerisine sahiptirler. Dil bilmek, non-verbal iletişimi anlamak, kültürel normlara saygı göstermek ve farklı kültürlerden gelen bireylerle etkileşimde bulunmak bu beceriler arasında yer alır.

Kültürel Uyum ve Esneklik: Kültürel liderler, farklı kültürlerle etkileşimde bulunma yeteneğine sahiptir ve değişen kültürel dinamiklere uyum sağlayabilirler. Esneklik, liderin çeşitli durumlara adapte olma yeteneğini vurgular.

Adalet ve Eşitlik: Kültürel liderlik, adalet ve eşitliği önemser. Adalet prensiplerine uygun bir şekilde davranmak, kültürler arasında adil bir liderlik sergilemek kültürel liderlikte önemli bir unsurdur.

Kültürlerarası Takım Yönetimi: Kültürel liderler, kültürlerarası ekipleri yönetme yeteneğine sahiptir. Bu, farklı kültürlerden gelen bireyleri bir araya getirip, takım üyelerinin güçlü yanlarını kullanmalarına olanak tanır.

Kültürel liderlik, günümüz küresel iş dünyasında ve çok kültürlü toplumlarda daha da önemli hale gelmiştir. Bu liderlik tarzı, çeşitlilik ve kültürlerarası işbirliği ile başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlar. Kültürel liderler, farklı kültürler arasında köprüler kurarak, takım üyelerini bir araya getirir ve organizasyonları kültürel olarak zenginleştirir.

Öğretimsel liderlik

Son otuz yıl içerisinde eğitim alanında en popüler liderlik, Öğretimsel liderlik olmuştur. Bu liderlik yaklaşımına 1990'lı yıllarda yapılan etkili okul çalışmaları kaynaklık etmiştir (Hallinger,2003). Bu liderlik yaklaşımı bazı örgütsel koşulların ve olanakların mevcut olduğu okullarda daha kolay uygulanabilmektedir. Bir okulun öğrenen örgüt haline gelmesi okul liderinin çabasına bağlıdır.

Öğretimsel liderlik, bir okul veya eğitim kurumunun pedagojik ve öğretimsel hedeflere ulaşmasını sağlama amacı güden bir liderlik tarzını ifade eder. Bu liderlik anlayışı, öğretim ve öğrenme süreçlerine odaklanarak, eğitim kalitesini artırmayı, öğretmen ve öğrencilerin başarısını desteklemeyi amaçlar. İşte öğretimsel liderliğin temel özellikleri:

Vizyon ve Hedef Belirleme: Öğretimsel liderler, okulun eğitimsel hedeflerini belirler ve bir vizyon oluştururlar. Bu vizyon, öğrenci başarısını artırmaya yönelik stratejiler ve pedagojik ilkeler içerir.

Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi: Öğretimsel liderler, öğrenme ortamını olumlu yönde etkilemek için çaba sarf ederler. Fiziksel çevre, sınıf düzeni, öğretim materyalleri ve teknoloji kullanımı gibi faktörleri değerlendirir ve geliştirme konusunda liderlik yaparlar.

Öğretmen Gelişimi ve Profesyonel Gelişim: Öğretimsel liderler, öğretmenlerin profesyonel gelişimini desteklerler. Eğitim yöntemlerini güncellemek, yeni öğretim teknikleri hakkında bilgi sağlamak ve öğretmenlerin sürekli olarak gelişmelerini teşvik etmek bu liderlik tarzının önemli unsurlarıdır.

Değerlendirme ve Geri Bildirim: Öğretimsel liderler, öğrenci ve öğretmen performansını değerlendirir ve geri bildirim sağlar. Bu, öğrenci başarılarını ve öğretmen etkinliğini artırmaya yönelik stratejik planlamayı içerir.

İletişim ve İşbirliği: Öğretimsel liderler, açık ve etkili iletişim kurarlar. Öğrenci, öğretmen ve velilerle etkileşimde bulunarak işbirliği ve aile-okul ilişkilerini güçlendirirler.

Eğitim Politikalarına Uyum: Öğretimsel liderler, okulun hedeflerini belirleyen eğitim politikalarına uyum sağlarlar. Okulun misyonu ve vizyonu ile uyumlu stratejiler geliştirir ve uygularlar.

Sorun Çözme Yeteneği: Öğretimsel liderler, karşılaşılan eğitimsel sorunlara etkili çözümler bulma yeteneğine sahiptirler. Sorunları tanımlama, analiz etme ve çözme süreçlerine liderlik ederler.

Öğretimsel liderlik, bir okulun başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynar ve öğrenci başarısını artırmak, öğrenci gelişimini desteklemek ve eğitim standartlarını yükseltmek için etkili bir strateji olarak kabul edilir. Bu liderlik tarzı, okul liderlerinin öğretim ve öğrenme süreçlerine odaklanarak kaliteli bir eğitim ortamı oluşturmalarını amaçlar.

Vizyoner liderlik

Vizyon(vision) Latince "videre"sözcüğünden türemiş olup görme, görüş kuvveti anlamına gelir. Senge (2006),vizyonu örgütün geleceği ile ilgili resmin çizilmesi ve iş görenler ile paylaşılması olarak tanımlamıştır. Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yoğun rekabet karşısında örgütler gelecekle ilgili vizyoner liderlerin katkılarıyla bugünden tasarlamak zorundadırlar. Bu liderlerin özgün dünya görüşleri olduğu gibi her zaman başkalarından daha uzağı görürler. İkna becerileri yüksektir.

Vizyoner liderlik, liderin öngörüye, ileriye dönük düşünceye ve organizasyonun hedeflerine yönelik net bir vizyona sahip olmasını vurgulayan bir liderlik tarzıdır. Vizyoner liderler, sadece mevcut durumu yönetmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki hedefleri belirler ve bu hedeflere ulaşmak için ilham verici bir vizyon ortaya koyarlar. İşte vizyoner liderliğin temel özellikleri:

Net ve İlham Verici Vizyon: Vizyoner liderler, organizasyonun nereye gitmesi gerektiği konusunda net bir vizyona sahiptirler. Bu vizyon, takım üyelerini etkilemek ve motive etmek için ilham verici ve çekici bir şekilde ifade edilir.

Geleceği Öngörme Yeteneği: Vizyoner liderler, gelecekteki değişimleri öngörebilen ve bu değişimlere uyum sağlayabilen liderlerdir. Bu, organizasyonun rekabet avantajını sürdürmesine yardımcı olur.

İlham Verici İletişim: Vizyoner liderler, vizyonlarını etkili bir şekilde iletebilen ve takım üyelerini bu hedeflere katkıda bulunmaya teşvik eden iletişim becerisine sahiptirler. İletişim, liderin vizyonunu paylaşma ve etkileme sürecinin önemli bir parçasıdır.

Risk Almaya Hazır Olma: Vizyoner liderler, yenilikçi düşünceyi teşvik eder ve organizasyonlarını dönüştürmek için gerekirse risk almaya hazır olurlar. Bu, yenilikçilik ve değişime açıklık anlayışını destekler.

Takımın Katılımını Teşvik Etme: Vizyoner liderler, takım üyelerini vizyonun oluşturulmasına katılmaya ve bu vizyonun gerçekleştirilmesine aktif olarak katkıda bulunmaya teşvik ederler. Bu, takım üyelerinin sahiplenme duygusunu artırır.

Adanmışlık ve Motivasyon: Vizyoner liderler, takım üyelerini ortak hedefe adanmışlık konusunda motive ederler. Bu adanmışlık, zorluklarla başa çıkmaya ve hedeflere ulaşmaya olan inancı güçlendirir.

Değişime Liderlik Etme: Vizyoner liderler, organizasyonlarını değişime yönlendirirken liderlik yapma kabiliyetine sahiptirler. Değişim süreçlerini yönetirken çalışanların endişelerini anlamak ve bu süreci etkili bir şekilde yönlendirmek önemlidir.

Vizyoner liderlik, organizasyonların uzun vadeli başarılarına yön veren ve takım üyelerini birleştiren bir liderlik tarzı olarak kabul edilir. Bu liderlik modeli, özellikle dinamik ve rekabetçi iş ortamlarında etkili olabilir, ancak etkili bir vizyon ortaya koymak ve bu vizyonu uygulamak için liderin güçlü liderlik ve iletişim becerilerine ihtiyaç duyulur.

Dağıtımçı liderlik

Bu liderlik tarzı liderliği örgütün her düzeyindeki iş görenlerin eylem ve etkileşimleri arasına yaymayı hedefler. Örgütlerde tek adam liderliğine karşı çıkar ama bir örgütte çok sayıda lider yaratmayı da hedeflemez (Bolden,2008). Okul için dağıtımçı liderlik okulun genel performansı ve hesap verebilirlik ile ilgili tek bir sorumlunun olmadığı veya okulda lider sayısının arttırıldığı anlamına gelmez. Liderliğin sınırlarını tüm öğretmenleri içine alacak biçimde genişletmek ve farklı beceri, uzmanlık, yetileri okulun işlevlerinin en etkili biçimde işe koşturmak.

Dağıtımçı liderlik, bir liderin güç ve karar alma süreçlerini paylaşarak, takım üyelerine daha fazla sorumluluk ve özerklik tanıdığı bir liderlik tarzını ifade eder. Bu liderlik modeli, geleneksel liderlik

modellerinden farklı olarak, karar alma yetkisinin ve liderliğin tek bir merkezden değil, genellikle dağınık bir biçimde paylaşıldığı bir yapı üzerine odaklanır. İşte dağıtımçı liderliğin temel özellikleri:

Karar Alma ve Sorumluluk Paylaşımı: Dağıtımçı liderlik, liderin karar alma süreçlerini takım üyeleriyle paylaşmayı ve sorumlulukları onlara devretmeyi içerir. Bu, takım üyelerine daha fazla özerklik sağlar.

İletişim ve İşbirliği: Dağıtımçı liderler, açık ve etkili iletişim kurmayı teşvik ederler. Takım üyeleri arasında işbirliğini artırmak için iletişimi ön planda tutarlar.

Eğitim ve Gelişim: Dağıtımçı liderler, takım üyelerinin becerilerini geliştirmelerini ve yeteneklerini artırmalarını teşvik eder. Eğitim ve gelişim fırsatları sağlamak bu liderlik tarzının önemli bir unsurudur.

Güven ve İlgi: Dağıtımçı liderler, takım üyelerine güven duyar ve onların yeteneklerine inanır. Bireylere ilgi gösterir, güçlü yanlarını değerlendirir ve bu güçlü yanları kullanmalarını teşvik eder.

Delege Etme ve Yetki Verme: Dağıtımçı liderler, görev ve sorumlulukları takım üyelerine delegeler ve yetki verirler. Bu, takım üyelerinin liderlik rollerini üstlenmelerine olanak tanır.

Geribildirim ve Değişime Açıklık: Dağıtımçı liderlik, sürekli geribildirime ve değişime açık bir ortam oluşturmayı hedefler. Takım üyelerinin görüşlerini değerlendirir ve liderlik tarzını geliştirmek için geri bildirimlere açıktır.

Esneklik: Dağıtımçı liderler, değişen koşullara uyum sağlama ve esnek olma yeteneğine sahiptirler. Esneklik, liderin liderlik yaklaşımını çeşitli durumlara adapte etmesini sağlar.

Dağıtımçı liderlik, özellikle karmaşık ve hızla değişen iş ortamlarında etkili bir liderlik modeli olarak kabul edilir. Bu tarz, takım üyelerine daha fazla sorumluluk ve özerklik vererek motivasyonu artırabilir, yaratıcılığı teşvik edebilir ve organizasyon içinde daha katılımcı bir kültür oluşturabilir. Ancak, bu liderlik modeli uygulanırken dengeli bir şekilde yönetim ve destek sağlanmalıdır.

Yaratıcı liderlik

Genellikle iki tür düşünme ile çözüm üretiriz. Bunlar; Analitik düşünme ve yaratıcı düşünmedir. Analitik düşünme mantıksaldır. Tek bir yanıtı ya da uygulanabilirliği olan az sayıda çözüme ulaştırır. Yaratıcı düşünme ise hayal gücü gerektirir ve pek çok yanıt, çözüm ve düşünce getirir. Liderlik alanında yaratıcılık elde edilen sonuçlarda kendisini hissettirmektedir. Yaratıcı liderler her zaman başarılı sonuçlar almaktadırlar. Bu özellikleri taşıyan liderlerin son derece başarısız örgütleri yaratıcılıkları sayesinde başarılı örgütler haline dönüştürdükleri bilinmektedir.

Sürdürücü liderlik

Alan yazında etkileşimci ya da işlemci liderlik olarak da adlandırılan bu liderlik tarzında örgütte her şeyin öngörüldüğü biçimde, aksamadan devam etmesini sağlar. Sürdürücü liderler statükonun devamını sağlayabilmek için ödül ve ceza yöntemine başvururlar. Fazlaca denetim yaparlar. Güç kullanırlar ve bu nedenle de bu liderlerin çoğu otokratik liderlik özelliği gösterirler. Sürdürücü liderlik uygulamaları okulların gelişimini ve başarısına sınırlı düzeyde katkı yaparken okul müdürlerinin özerkliklerini kısıtlayarak kendi özgür iradeleri ile liderlik tarzı seçmelerini de engellemektedir.

Karizmatik liderlik

Yunanca "kharis" sözcüğünden türemiş olan karizma 'armağan, Tanrı'nın hediyesi' anlamına gelmektedir. Liğh(2011), karizmayı daha kapsayıcı bir biçimde insanın sahip olduğu tüm özellik ve yetilerini kullanarak başkalarını duygusal, fiziksel ve entelektüel olarak etkileme yeteneği olarak tanımlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler, Martin Luther King ve Nelson Mandela bu tür liderlik özelliklerini en fazla taşıyan liderlerdendir.

Karizmatik liderlik, liderin olağanüstü kişisel özelliklere ve çekiciliğe sahip olduğu, takım üyelerini etkileyerek onların güvenini kazandığı bir liderlik tarzını ifade eder. Bu liderlik tarzı, liderin vizyonunu, enerjisini, güvenilirliğini ve ilham verici özelliklerini vurgular. İşte karizmatik liderliğin temel özellikleri:

Vizyon ve Hedeflere Odaklanma: Karizmatik liderler, belirgin bir vizyon ve hedeflere sahiptirler. Bu vizyon, liderin enerjisi ve tutkusuyla desteklenir. Lider, takım üyelerini bu ortak hedeflere ulaşmak için motive eder.

Etkileyici İletişim: Karizmatik liderler, etkileyici iletişim becerilerine sahiptirler. Kendi görüşlerini açıkça ifade etme, motive edici konuşmalar yapma ve dinleyicileri etkileme yetenekleriyle öne çıkarlar.

İnsanlara İlgi Gösterme: Karizmatik liderler, takım üyelerine duyarlılık gösterir ve onlarla güçlü bir bağ kurar. İnsanlara ilgi gösterme, empati ve duygusal bağ kurma, bu liderliğin temel unsurlarındandır.

Güvenilirlik ve İnandırıcılık: Karizmatik liderler, güvenilir ve inandırıcı kişiliklere sahiptirler. Liderin söyledikleriyle davranışları arasında tutarlılık, takım üyelerinin liderlerine duydukları güveni artırır.

Risk Alma Yeteneği: Karizmatik liderler, belirli bir amaca ulaşmak için risk almaktan çekinmezler. Cesaret ve kararlılık, liderin takım üyelerinde güven uyandırmasına yardımcı olur.

Takım Üyelerini Güçlendirme: Karizmatik liderler, takım üyelerini geliştirmek ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmak için çaba sarf ederler. Bu, takım üyelerinin kendilerini daha önemli ve değerli hissetmelerine katkı sağlar.

Karizmatik liderlik, liderin kişisel özelliklerine ve çekiciliğine önem verir ve bu özellikleri kullanarak takım üyelerini etkiler. Bu liderlik tarzı, özellikle değişim süreçlerinde, kriz durumlarında ve motivasyonun kritik olduğu durumlarda etkili olabilir. Ancak, tek bir liderlik tarzının her durumda geçerli olmadığı unutulmamalıdır, çünkü liderlik çok yönlü bir konsepttir ve çeşitli durumlar farklı liderlik yaklaşımlarını gerektirebilir.

Teknoloji Liderliği

Okullarda pozitif, kaliteli ve yenilikçi öğrenme ortamları oluşturmak konusunda okul yönetimi önemli bir söz hakkına sahiptir (Review of Teaching and Teacher Education.2003). Teknoloji entegrasyonu, teknoloji liderliği yaklaşımını da ortaya koydu. Günümüzde teknolojiler eğitim-öğretim etkinliklerin yanı sıra yönetsel görevleri de zenginleştirici bir etki gücüne kavuşmuştur. Yapılan araştırmalar ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile yöneticilik arasında bir korelasyon bulunmuştur.

Liderlik yaklaşımları ve kuramları incelendiğinde elde edilen genellemeler sıralandığında “Liderlik” kavramı daha anlaşılabilir hale gelebilir (Aydın,1992); Liderlik bir statü ya da konumun değil, etkileşimin ürünüdür. Liderliğin yapısı önceden belirlenemez, önceden yapılandırılmaz. Bir durumda lider olan bir kişinin başka bir durumda lider olması beklenemez. Bir kişinin gurup içindeki liderliği, gurubun ona ilişkin algısına bağlıdır. Liderin eylemlerini onun kendisini algılayış biçimi etkiler. Gruplarda genellikle liderlik rolü oynayan birden fazla kişi olabilir.

Teknoloji liderliği, bir organizasyon içinde teknolojik süreçleri ve inovasyonu yönetme ve teşvik etme sürecini ifade eder. Bu liderlik tarzı, hızla değişen teknoloji ortamında organizasyonların rekabet avantajını sürdürmelerini sağlamayı hedefler. İşte teknoloji liderliğinin temel özellikleri:

Teknolojik Vizyon ve Strateji: Teknoloji liderleri, organizasyonlarının gelecekteki teknoloji ihtiyaçlarını öngörmek ve bu doğrultuda bir vizyon oluşturmak zorundadırlar. Ayrıca, bu vizyonu destekleyecek stratejiler geliştirirler.

İnovasyonu Teşvik Etme: Teknoloji liderleri, organizasyonlarında inovasyonu teşvik ederler. Yeni fikirleri destekler, risk almayı teşvik eder ve takım üyelerini yaratıcı çözümler üretmeye teşvik ederler.

Teknoloji Trendlerini Takip Etme: Teknoloji liderleri, sektördeki teknoloji trendlerini sürekli olarak takip ederler. Bu, organizasyonlarının rekabet avantajını sürdürebilmek ve en son teknolojiyi kullanabilmek için önemlidir.

Stratejik Planlama: Teknoloji liderleri, teknolojik stratejileri organizasyonun genel stratejileriyle entegre ederler. Bu entegrasyon, teknolojinin organizasyonun ana hedeflerine nasıl katkı sağlayacağını belirler.

Ekip Yönetimi ve Geliştirme: Teknoloji liderleri, teknoloji ekiplerini etkili bir şekilde yönetir ve geliştirirler. Ekip üyelerini motive eder, yeteneklerini geliştirmeye teşvik eder ve işbirliği kültürünü destekler.

Risk Yönetimi: Teknoloji liderleri, teknolojik projelerde karşılaşılabilecek riskleri değerlendirir ve bu risklere karşı etkili bir şekilde yönetim stratejileri geliştirirler.

İşbirliği ve İletişim: Teknoloji liderleri, teknoloji ekibi ile diğer departmanlar arasında etkili iletişimi teşvik ederler. İşbirliği kültürünü destekler ve teknolojinin organizasyonun genel hedeflerine nasıl katkı sağlayabileceğini paylaşırlar.

Sürdürülebilirlik: Teknoloji liderleri, uzun vadeli sürdürülebilir teknoloji stratejileri oluştururlar. Teknolojik altyapıların güncel ve dayanıklı olmasını sağlarlar.

Teknoloji liderliği, organizasyonların teknolojiyi etkili bir şekilde kullanarak rekabet avantajı elde etmelerini ve sürdürmelerini sağlamayı amaçlar. Bu liderlik tarzı, teknolojiye stratejik bir yaklaşım benimsemeyi, inovasyonu teşvik etmeyi ve organizasyonun hedeflerini desteklemek üzere teknolojiyi entegre etmeyi içerir.

SONUÇ

Liderlik, çeşitli bağlamlarda farklı türlerle tanımlanabilir; özellikle otoriter, demokratik, dönüşümsel, ve dağılmış liderlik gibi farklı yaklaşımların her biri, belirli durum ve organizasyon ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir.

Okul yönetimi bağlamında, etkili bir liderlik anlayışının, öğrenci başarısı, öğretmen motivasyonu ve genel okul kültürü üzerinde doğrudan etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Liderlerin öğrencileri ve personeliyle etkili iletişim kurma, vizyonlarını açıkça ileterek motivasyonu artırma, ve ekip çalışmasını teşvik etme becerileri, okulların başarısında kritik bir rol oynamaktadır.

Ayrıca, çağdaş liderlik teorileri, değişen eğitim ortamları ve toplumsal beklentilere daha iyi uyan bir liderlik anlayışını ele almaktadır. Duygusal zeka liderliği, adaptif liderlik ve dağılmış liderlik gibi çağdaş yaklaşımlar, liderlerin değişen ihtiyaçlara daha etkili bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır.

Sonuç olarak, liderlik, bir okulun başarısını şekillendiren temel bir faktördür ve liderlerin sahip oldukları liderlik türleri, organizasyonlarının kültürünü ve başarısını belirleyen önemli bir etkidir. Eğitim liderleri, çeşitli liderlik teorilerini anlayarak ve bu teorileri pratiğe dönüştürerek, öğrenci ve personelinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için önemli bir rol oynayabilirler.

KAYNAKÇA

Aktay, S., & Çakır, R. (2018). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlikleri. *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, 37(37), 37-48.

Arar, K., Turan, S., Barakat, M. & Oplatka, I. (2017). The characteristics of educational leadership in the Middle East: a comparative analysis of three nation-states. *The Wiley International Handbook of Educational Leadership*. 1-21. Argon, T. (2004). İlköğretim kurumlarındaki yöneticilerin liderlik ve yönetici

Aslanargun, E., "Okul Müdürlerinin Okul Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlar ,Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2) 2012:349-368.

Bozkurt, N. (1994). Eleştiri ve Aydınlanma. İstanbul: Say

Cemaloğlu, N. & Okçu, V. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin yıldırma (mobbing) yaşama düzeyleri arasındaki ilişki. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 5 (3), 214-239.

Geylani, A. Okul Yönetiminde Kültürel Liderlik Yaklaşımı ve Toplumsal Boyutu, *Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi* 1(1).1- 23.

Heck, R.H.; Larsen, T.J. & Marcoulides, G.A. (1990). Instructional leadership and school achievement: Validation of a causal model, *Educational Administration Quarterly*, 26(2), 94-125.

Özdemir, S. & Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği. *Manas Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(3), 266-282.

Şimsek, S. (2002). Yönetim ve organizasyon. (7.Baskı). Günay Ofset, Konya.

Taşçı, B. Okul Yönetiminde Liderlik ve Liderliğin Okul Çıktıları Üzerindeki Etkisi, Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,1(1), 2022:1-18.

Toprakçı, E. (2017). Okul Yönetimi Süreci ve Liderlik.

Turan, S. & Özkan M. (2023). Uygulamalı Okul Liderliği, Asos Yayınları.